

ANALIZA EFIKASNOSTI DEZINFEKCIJE KAO KLJUČNE KONTROLNE MERE U SISTEMU BEZBEDNOG VODOSNABDEVANJA

Milica Domanović, dipl. inž. tehnol., Milica Zelenika Kostić, spec. biol.,
Miloš Stanišić, dipl. inž. elektr., Mirjana Lazović, dipl. inž. građ.,
Veselin Vujović, dipl. inž. elektr. i računar.

JKP "Vodovod", Kralja Petra I br.8, Čačak
e-mail: mdomanovicvodovod@gmail.com

Rezime

Osiguranje zdravstveno ispravne vode za piće primarno se oslanja na proces dezinfekcije, koji predstavlja kritičnu kontrolnu tačku u sistemu vodosnabdevanja. Ovaj rad prikazuje analizu rizika procesa dezinfekcije u JKP "Vodovod" Čačak, sprovedenu u skladu sa metodologijom Plana za bezbednu vodu (PVB). Kroz analizu kritičnih tačaka procesa, od skladištenja sirovine za proizvodnju dezinfektanta do finalnog doziranja, prepoznaju se potencijalne opasnosti pre nego što one ugroze zdravlje potrošača. Opasni događaji koji mogu uticati na kvalitet vode za piće, a koji mogu biti u obliku bioloških, fizičkih ili hemijskih incidenata, identifikuju se u svakom koraku procesa dezinfekcije i obezbeđuju se kontrolne mere. Ovakav pristup, zasnovan na principima preventivnog upravljanja, osigurava stabilnost sistema i usklađenost sa važećom zakonskom regulativom. **Ključne reči:** proces dezinfekcije, analiza rizika, kritična kontrolna tačka, preventivno upravljanje

ANALYSIS OF DISINFECTION EFFICIENCY AS A KEY CONTROL MEASURE IN A SAFE WATER SUPPLY SYSTEM

Abstract

Ensuring safe drinking water primarily relies on the disinfection process, which represents a critical control point in the water supply system. This paper presents a risk analysis of the disinfection process at the PUC "Vodovod" Čačak, conducted in accordance with the Water Safety Plan (WSP) methodology. By analyzing the critical control points, from raw material storage to final disinfectant dosing, potential hazards are identified before they can compromise consumer health. Hazardous events that may affect drinking water quality, whether in the form of biological, physical or chemical incidents are identified at every step of the disinfection process and appropriate control measures are established. This approach, based on the principles of preventive management, ensures system stability and compliance with current legal regulations.

Keywords: disinfection process, risk analysis, critical control point, preventive management